

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO: ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.246/2024

DEMOCRATIC MANAGEMENT AND SOCIAL PARTICIPATION IN EDUCATION IN RIBEIRÃO PRETO: AN ANALYSIS OF COMPLEMENTARY LAW Nº 3.246/2024

GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DE RIBEIRÃO PRETO: ANÁLISIS DE LA LEY COMPLEMENTARIA Nº 3.246/2024

DOI: [10.5281/zenodo.15619771](https://doi.org/10.5281/zenodo.15619771)

Mario Marcos Lopes¹

RESUMO: Este artigo analisa a gestão democrática na educação pública ribeirãoopretana à luz da Lei Complementar nº 3.246, de 12 de dezembro de 2024, que introduz importantes avanços para a participação comunitária e autonomia escolar. Por meio de uma revisão bibliográfica de autores(as) nacionais e análise documental da legislação, discutem-se os principais dispositivos da lei, tais como a criação de conselhos escolares deliberativos, autonomia financeira e administrativa, formação continuada de gestores(as) e avaliação participativa. O estudo destaca os desafios e as potencialidades da implementação da gestão democrática, ressaltando a necessidade de compromisso coletivo para o fortalecimento das práticas democráticas nas escolas municipais. A pesquisa contribui para a compreensão do papel da legislação na promoção da gestão participativa e aponta caminhos para sua efetiva aplicação no contexto educacional de Ribeirão Preto e do Brasil.

Palavras-chave: Gestão democrática. Lei Complementar nº 3.246/2024. Participação social. Autonomia escolar. Educação pública.

ABSTRACT: This article analyzes democratic management in public education in Ribeirão Preto in light of Complementary Law nº. 3.246, dated December 12, 2024, which introduces significant advances for community participation and school autonomy. Through a bibliographic review of national authors and a documentary analysis of the legislation, the main provisions of the law are discussed, such as the creation of deliberative school councils, financial and administrative autonomy, continuous training of school managers, and participatory evaluation. The study highlights the challenges and potentialities of implementing democratic management, emphasizing the need for collective commitment to strengthen democratic practices in municipal schools. The research contributes to understanding the role of legislation

¹Doutorando no Programa de Pós-graduação em Educação, CBM, mario.lopes@baraodemaua.br, <http://lattes.cnpq.br/2762399354355001>, <https://orcid.org/0000-0001-8389-6444>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

in promoting participatory management and points out pathways for its effective application in the educational context of Ribeirão Preto and Brazil.

Key-words: Democratic management. Complementary Law nº 3.246/2024. Social participation. School autonomy. Public education.

RESUMEN: Este artículo analiza la gestión democrática en la educación pública de Ribeirão Preto a la luz de la Ley Complementaria nº 3.246, del 12 de diciembre de 2024, la cual introduce avances significativos para la participación comunitaria y la autonomía escolar. A través de una revisión bibliográfica de autores nacionales y un análisis documental de la legislación, se discuten las principales disposiciones de la ley, como la creación de consejos escolares deliberativos, la autonomía financiera y administrativa, la formación continua de los gestores escolares y la evaluación participativa. El estudio destaca los desafíos y potencialidades de la implementación de la gestión democrática, enfatizando la necesidad de un compromiso colectivo para fortalecer las prácticas democráticas en las escuelas municipales. La investigación contribuye a la comprensión del papel de la legislación en la promoción de la gestión participativa y señala caminos para su aplicación efectiva en el contexto educativo de Ribeirão Preto y de Brasil.

Palabras clave: Gestión democrática. Ley Complementaria nº 3.246/2024. Participación social. Autonomía escolar. Educación pública.

1. INTRODUÇÃO

A gestão democrática na educação brasileira é um princípio consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 206, inciso VI, e reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, no artigo 3º, inciso VIII. Esse modelo de gestão busca promover a participação ativa de todos os segmentos da comunidade escolar – professores(as), estudantes, pais/mães e funcionários(as) - nos processos decisórios, visando à construção de uma escola pública de qualidade e socialmente referenciada.

Autores como José Carlos Libâneo destacam que a gestão democrática é fundamental para a efetivação de uma educação emancipadora, pois permite que a escola seja um espaço de construção coletiva do conhecimento e de formação para a cidadania. Segundo Libâneo (2013), a participação efetiva da comunidade escolar nos processos de gestão contribui para a melhoria da qualidade do ensino e para o fortalecimento da escola como espaço público.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Paulo Freire, por sua vez, enfatiza que a gestão democrática está intrinsecamente ligada à prática da liberdade e à construção de uma sociedade mais justa. Em sua obra "Pedagogia da Autonomia", Freire (1996) argumenta que a educação deve ser um ato político e libertador, no qual educadores(as) e educandos(as) participam ativamente do processo educativo, promovendo uma gestão escolar baseada no diálogo e na participação coletiva.

No contexto da educação municipal, a Lei Complementar nº 3.246, de 12 de dezembro de 2024, sancionada em Ribeirão Preto, representa um avanço significativo na institucionalização da gestão democrática. A referida lei estabelece mecanismos concretos de participação da comunidade escolar, como a reconfiguração dos Conselhos Escolares, a criação do Fórum dos Conselhos Escolares e a implementação de Conselhos de Classe participativos, fortalecendo o protagonismo de estudantes e demais membros(as) da comunidade escolar.

A implementação dessa legislação municipal está em consonância com as diretrizes nacionais e reflete as contribuições de estudiosos como Lück (2009), que defende a importância de práticas de gestão que promovam a participação e a corresponsabilidade de todos os(as) atores(as) envolvidos(as) no processo educativo. Segundo a autora, a gestão democrática é um processo que requer o desenvolvimento de competências específicas por parte dos(as) gestores(as) escolares, visando à construção de uma cultura organizacional participativa e comprometida com a aprendizagem dos(as) alunos(as).

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar a gestão democrática no contexto da Lei Complementar nº 3.246/2024, destacando suas implicações para a organização e funcionamento das escolas públicas municipais de Ribeirão Preto. Para tanto, serão discutidos os fundamentos teóricos da gestão democrática, as contribuições da nova legislação municipal e os desafios para sua efetiva implementação nas unidades escolares.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, pois buscou compreender de forma aprofundada os aspectos relativos à gestão democrática no contexto da Lei Complementar nº 3.246/2024, sancionada pelo município de Ribeirão Preto. A pesquisa qualitativa é adequada para analisar fenômenos sociais complexos e dinâmicos, como os processos participativos na gestão escolar (MINAYO, 2017).

A escolha do método qualitativo permitiu explorar a legislação municipal em diálogo com os fundamentos teóricos da gestão democrática, possibilitando uma análise crítica e interpretativa dos dispositivos legais e sua aplicação prática. Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa favorece a compreensão contextualizada e detalhada do objeto estudado, especialmente em áreas do campo educacional.

A coleta de dados concentrou-se principalmente em pesquisa documental, por meio da análise detalhada da Lei Complementar nº 3.246/2024, além de documentos correlatos e disponíveis nos portais oficiais do município de Ribeirão Preto. Essa etapa foi complementada por uma revisão bibliográfica de autores(as) nacionais reconhecidos(as) no campo da gestão educacional democrática, que embasaram a discussão teórica.

A análise dos dados seguiu o procedimento de análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2016), que envolveu a organização, categorização e interpretação dos dados coletados para identificar os principais temas, padrões e relações entre a teoria e a prática da gestão democrática. Essa metodologia possibilitou uma leitura crítica sobre o impacto da lei no cotidiano escolar.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Conceito de Gestão Democrática

A gestão democrática é um conceito fundamental no campo da educação pública brasileira e tem ganhado destaque desde a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a participação social como um princípio da gestão educacional. Segundo Paro (2014), a gestão democrática consiste em um modelo que prioriza a construção coletiva das decisões e do projeto pedagógico, envolvendo toda a comunidade escolar, incluindo professores(as), estudantes, familiares e funcionários(as). Esse modelo busca descentralizar o poder administrativo, promovendo a corresponsabilidade e a transparência nas ações escolares.

Para Paro (2014), a gestão democrática não se limita apenas a aspectos administrativos, mas também envolve o compromisso político-pedagógico com a construção de uma escola inclusiva, plural e comprometida com a formação integral dos(as) alunos(as). Nesse sentido, a participação efetiva da comunidade escolar nas decisões torna-se essencial para garantir que as políticas educacionais respondam às necessidades e interesses locais, valorizando a diversidade cultural e social do território.

Além disso, a gestão democrática é um espaço de fortalecimento da cidadania, onde o diálogo e o debate são instrumentos para a construção de consensos e soluções compartilhadas. Conforme Abramovay (2003), a gestão democrática possibilita a superação de modelos autoritários e burocráticos que tradicionalmente marcaram a administração pública, abrindo caminho para a inovação e para a flexibilização das práticas pedagógicas.

Autores como Libâneo (2013) enfatizam que a gestão democrática está intrinsecamente ligada à noção de escola como espaço público de formação social, política e cultural, e que, por isso, deve ser pautada pelo respeito às diferenças e pela valorização da diversidade de sujeitos. Para o autor, o processo de gestão deve fomentar a autonomia da escola, sem desvinculá-la do compromisso com a justiça social.

É importante destacar também que a gestão democrática é um processo dinâmico e contínuo, que requer formação e capacitação dos agentes escolares para que possam participar de forma qualificada e responsável. Paro (2014) destaca que a democratização da gestão não ocorre automaticamente, sendo necessário um esforço coletivo para construir uma cultura democrática dentro da escola.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por fim, entende-se que a gestão democrática, ao promover a participação ativa e responsável de todos os segmentos da comunidade escolar, contribui para a construção de uma educação pública mais justa, inclusiva e efetiva, alinhada aos princípios da Constituição Federal e às legislações específicas, como a Lei Complementar nº 3.246/2024.

3.2 Participação social e autonomia escolar

A participação social na gestão escolar é um dos pilares da gestão democrática e vai além do simples ato de participar; ela configura um espaço de formação cidadã e construção política da escola como um espaço público. Ferreira (2003) destaca que a participação social não deve ser vista apenas como um mecanismo formal ou burocrático, mas sim como um processo que envolve o engajamento crítico e reflexivo dos(as) diferentes atores(as) da comunidade escolar.

A autora ressalta que a participação efetiva é capaz de fortalecer a cidadania, desenvolvendo a consciência crítica dos(as) sujeitos(as) acerca de seus direitos e responsabilidades no contexto escolar. Ela argumenta que a democratização da escola pública passa pela valorização da voz de estudantes, professores(as), familiares e demais membros(as) da comunidade, consolidando uma gestão que represente as necessidades coletivas e contribua para a transformação social (FERREIRA, 2003).

Gadotti (1995) contribui para esse debate ao destacar a autonomia escolar como uma conquista da gestão democrática, entendida como um processo histórico e político que depende da conscientização dos agentes escolares. Para o autor, a autonomia não é apenas a liberdade de gestão, mas um compromisso ético e político com a educação pública, que exige transparência, responsabilidade social e participação coletiva.

Para o autor, a autonomia escolar deve ser construída coletivamente, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, para que a escola possa se adequar às suas realidades locais, promovendo práticas pedagógicas contextualizadas e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

democráticas. Essa construção exige o fortalecimento dos conselhos escolares e dos espaços de participação social previstos na legislação.

Ainda nesse sentido, Libâneo (2013) reforça que a autonomia escolar é um componente essencial para o exercício da gestão democrática, pois permite à escola elaborar seu projeto político-pedagógico de forma participativa e alinhada aos interesses da comunidade. A autonomia, quando combinada com a participação social, potencializa o desenvolvimento de uma educação contextualizada e comprometida com a justiça social.

Por fim, a participação social e a autonomia escolar são dimensões interligadas que se complementam na busca por uma gestão educacional democrática, pois ambas promovem a corresponsabilidade e o protagonismo dos(as) diferentes atores(as) escolares, fortalecendo a qualidade e a equidade na educação pública (GADOTTI, 1995; FERREIRA, 2003).

3.3 Desafios da gestão democrática

Apesar dos avanços normativos e teóricos, a implementação efetiva da gestão democrática enfrenta inúmeros desafios no contexto da escola pública brasileira. Nunes Silva Brito et al. (2024) apontam que, embora a legislação incentive a participação da comunidade escolar, na prática, a gestão muitas vezes permanece centralizada nas mãos da direção da escola, limitando a efetiva democratização das decisões.

A concentração do poder na figura do(a) diretor(a) escolar é uma das principais barreiras apontadas para a participação plena da comunidade. Segundo Nunes Silva Brito et al. (2024), essa centralização dificulta a construção coletiva e compromete o caráter democrático da gestão, uma vez que as decisões tendem a ser tomadas de forma isolada, sem ampla consulta ou debate com os demais atores escolares.

Outro desafio identificado é a influência crescente de abordagens gerencialistas, que priorizam a eficiência administrativa e resultados quantitativos em detrimento dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

processos participativos e da formação política da comunidade escolar. De acordo com Barros e Souza (2023), essa tendência pode enfraquecer os espaços de participação social, tornando a gestão mais técnica e menos política.

Além disso, a falta de formação adequada dos(as) gestores(as) e membros(as) dos conselhos escolares também é um obstáculo relevante para a implementação da gestão democrática. Alves e Bispo (2022) destacam que a capacitação insuficiente limita a compreensão dos processos participativos e a capacidade dos(as) atores(as) de exercerem seu papel de forma crítica e responsável.

Outro aspecto que dificulta a gestão democrática é o contexto social e cultural desigual em que muitas escolas estão inseridas, o que pode influenciar o nível de participação e o grau de mobilização da comunidade escolar. Nunes Silva Brito et al. (2024) ressaltam que fatores socioeconômicos podem restringir a participação, exigindo políticas públicas específicas para promover inclusão e acesso aos espaços de decisão.

Por fim, a superação desses desafios demanda um esforço contínuo e integrado entre poder público, comunidade escolar e sociedade civil para que a gestão democrática não seja apenas uma diretriz legal, mas uma prática efetiva, que promova a autonomia, a participação e a melhoria da qualidade da educação pública (NUNES SILVA BRITO et al., 2024; SILVA; CAMPOS, 2017).

4. DISCUSSÃO

4.1 Análise da Lei Complementar nº 3.246/2024

A promulgação da Lei Complementar nº 3.246, de 12 de dezembro de 2024, representa um marco legislativo importante para o fortalecimento da gestão democrática nas escolas municipais de Ribeirão Preto e, por consequência, na esfera pública brasileira. A partir de seus dispositivos, busca-se consolidar a participação efetiva da comunidade escolar, garantindo maior autonomia e transparência nas decisões administrativas e pedagógicas. Essa lei demonstra um avanço significativo na promoção da democracia

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

participativa no âmbito escolar, ao formalizar instrumentos que ampliam o controle social e a corresponsabilidade dos(as) diferentes atores(as) envolvidos(as) no processo educativo.

Um dos principais avanços trazidos pela Lei Complementar nº 3.246/2024 é a criação dos Conselhos Escolares Deliberativos, que, passam a ter caráter vinculante, conferindo poder decisório a representantes dos(as) professores(as), estudantes, familiares, funcionários(as) e gestores(as). Essa inovação legal rompe com modelos anteriores que previam apenas conselhos consultivos, contribuindo para a efetiva descentralização do poder e para o fortalecimento da democracia no ambiente escolar.

A composição plural e representativa dos Conselhos Escolares Deliberativos, prevista pela lei, reflete uma preocupação com a inclusão e diversidade dos segmentos da comunidade escolar, conforme enfatizam Martins, Silva e Vasconcelos (2015). Essa diversidade é fundamental para garantir que as decisões reflitam diferentes perspectivas e interesses, promovendo a construção coletiva do projeto político-pedagógico e a gestão compartilhada dos recursos e das ações.

Outro ponto relevante da lei é a ampliação da autonomia financeira e administrativa das escolas, que, permite maior flexibilidade e agilidade na aplicação dos recursos locais, respeitando, porém, as diretrizes dos sistemas de ensino. Essa autonomia, quando exercida de forma responsável e participativa, potencializa a capacidade das escolas de responder às demandas específicas do seu contexto, promovendo uma gestão mais eficaz e alinhada com os princípios da gestão democrática.

A autonomia prevista na legislação, contudo, demanda mecanismos transparentes de controle e prestação de contas, para evitar possíveis desvios e garantir a legitimidade das decisões. Nesse sentido, Cury (2010; 2007) ressalta que o fortalecimento dos Conselhos Escolares Deliberativos é essencial para garantir essa fiscalização social e promover a transparência na gestão dos recursos públicos.

A Lei Complementar nº 3.246/2024 também destaca a importância da formação continuada dos(as) gestores(as) escolares e dos(as) membros(as) dos conselhos,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estabelecendo programas específicos para capacitação. Como aponta Ramos Santanta (2018), a formação é um elemento crucial para o sucesso da gestão democrática, pois permite que os(as) envolvidos(as) compreendam seus papéis, direitos e responsabilidades, fortalecendo a participação qualificada e o engajamento coletivo.

Essa ênfase na formação continua dialoga com os estudos de Paro (2014), que defendem a necessidade de constante atualização dos(as) gestores(as) para enfrentar os desafios administrativos, pedagógicos e políticos da escola pública. Assim, a capacitação prevista pela nova lei contribui para a construção de uma cultura organizacional baseada no diálogo, na cooperação e na responsabilidade compartilhada.

A introdução de mecanismos de avaliação participativa é outro aspecto inovador da Lei Complementar nº 3.246/2024. Conforme argumentam Silva (2020) e Melo (2019), a avaliação participativa envolve toda a comunidade escolar no processo de análise dos resultados educacionais e da qualidade dos serviços prestados, promovendo um ambiente de reflexão coletiva e melhoria contínua. Essa prática fortalece o caráter democrático da gestão, ao possibilitar que os(as) diversos(as) atores(as) expressem suas percepções e contribuam para o aprimoramento da escola.

Por fim, é importante destacar que a efetividade dos dispositivos previstos na lei depende da vontade política dos entes federados e da capacidade de mobilização das comunidades escolares. Segundo Kay, Carrara e Kay (2013), embora as legislações avancem, a concretização da gestão democrática esbarra em desafios históricos como a centralização administrativa e a cultura autoritária, que precisam ser superados por meio do compromisso coletivo e do investimento em formação e participação social.

Em suma, a Lei Complementar nº 3.246/2024 consolida importantes avanços para a gestão democrática, reforçando a participação social, a autonomia das escolas e a qualificação dos(as) agentes(as) escolares. Essas medidas, alinhadas aos princípios constitucionais, representam um passo relevante para a construção de uma educação pública mais democrática, inclusiva e eficaz no município de Ribeirão Preto e no Brasil contemporâneo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Complementar nº 3.246, de 12 de dezembro de 2024, constitui um marco relevante para o fortalecimento da gestão democrática nas escolas públicas de Ribeirão Preto, com potencial de impacto e referência para outras redes de ensino no cenário nacional. A criação dos Conselhos Escolares Deliberativos, dotados de poder decisório, e a ampliação da autonomia financeira e administrativa das instituições educacionais configuram importantes mecanismos para promover a participação da comunidade escolar e fortalecer a autonomia da escola.

A valorização da formação continuada para gestores(as) e conselheiros(as) escolares, prevista na lei, é fundamental para garantir que a gestão democrática seja compreendida e aplicada efetivamente no cotidiano escolar. Essa capacitação contínua contribui para o desenvolvimento de lideranças mais preparadas e para o fortalecimento do diálogo e da colaboração entre os(as) diversos(as) atores(as) envolvidos(as) no processo educativo.

Outro ponto relevante da legislação é a introdução de mecanismos de avaliação participativa, que ampliam o envolvimento da comunidade na análise e aprimoramento das práticas educacionais. Isso contribui para a construção de uma cultura de responsabilidade coletiva e de aprimoramento constante, fundamentais para o sucesso da gestão democrática.

Entretanto, persistem desafios históricos, como a centralização do poder e práticas gerencialistas, que podem dificultar a efetiva participação social e a autonomia das escolas. A superação dessas barreiras exige um compromisso conjunto entre gestores(as), professores(as), alunos(as), familiares e demais membros(as) da comunidade escolar.

Por fim, a implementação da Lei Complementar nº 3.246/2024 deve ser acompanhada de avaliações sistemáticas para identificar avanços, dificuldades e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estratégias eficazes. Dessa forma, será possível consolidar a gestão democrática como um princípio norteador das práticas escolares, promovendo uma educação pública mais inclusiva, justa e eficiente.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam. Gestão democrática e controle social da educação pública. In: FERNANDES, F. (Org.). **Democracia e gestão educacional**. São Paulo: Cortez, 2003.

ALVES, Thaís Lopes de Lucena; BISPO, Marcelo de Souza. Formação de gestores públicos escolares à luz da reflexividade prática. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, v. 56, n. 2, p. 226-247, mar. - abr. 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rap/a/CN3gFjwzhzbbNWKg48VZQRh/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 03 abr. 2025.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARROS, Larissa de Araújo; SOUZA, Débora Quetti Marques de. O gerencialismo e seus impactos na gestão da escola pública. **Sala 8 -Revista Internacional em Políticas, Currículo, Práticas e Gestão da Educação**, v. 1, p. 8-31, 2023. Disponível em:

<https://revistasalaoito.com.br/article/10.29327/2283270.1.4-1/pdf/wwwsalaoito-1-4-8.pdf>.

Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.

Acesso em: 04 abr. 2025.

CURY, Carlos Roberto Jamil. A gestão democrática na escola e o direito à educação.

RBPAE, v.23, n.3, p. 483-495, set/dez. 2007. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19144/11145>. Acesso em: 12 maio 2025.

CURY, Carlos Roberto Jamil. **Gestão Democrática da Educação**. Um salto para o Futuro.

Programa 1. 2010. Disponível em: <http://nuted.ufrgs.br/oa/pi/html/gestao.html>. Acesso em: 12 maio 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FERREIRA, Naura. Syria Carapeto **A gestão da educação na sociedade mundializada:** por uma nova cidadania. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, Moacir. **A autonomia como estratégia da qualidade de ensino e a nova organização do trabalho na escola.** Petrópolis: Vozes, 1995.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KAY, Márcia; CARRARA, Maurício; KAY, Patricia. Paulo Freire e a gestão democrática: uma leitura da experiência de participação na Secretaria de Educação do Município de Santo André/SP. **R. Adm. Educacional**, Recife, v.3, n.9, p.1-161, jan./jun., 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/2288>. Acesso em: 20 abr. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola:** teoria e prática. São Paulo: Vozes, 2013.

LÜCK, Heloísa. **Dimensões da gestão escolar e suas competências.** Curitiba: Positivo, 2009.

MARTINS, Cibelle Amorim; SILVA, Cátia Luzia Oliveira da; VASCONCELOS, Francisco Herbert de Lima. **Conselho escolar:** fortalecendo redes para a gestão democrática. Fortaleza: Encaixe, 2015.

MELO, Máximo Luiz Veríssimo de. Gestão democrática participativa e avaliação de desempenho. **Revista Educação Pública**, v. 19, n. 9, 14 maio 2019. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/9/gestao-democratica-participativa-e-avaliacao-de-desempenho>. Acesso em: 20 abr. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.

NUNES SILVA BRITO, Eugênio; VILÁCIO PEREIRA DA SILVA, Magno; MARLENE DE SOUZA, Margarete; ROCHA TAMEIRÃO, Cinthya. Os desafios para uma gestão democrática nas escolas públicas brasileiras. **Revista Eletrônica de Educação**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e6002182, 2024. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/6002>. Acesso em: 20 maio. 2025.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública.** 13. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RAMOS SANTANA, Vagner. Gestão democrática nas escolas. **RPGE–Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 22, n. 2, p. 524-533, maio/ago., 2018. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/11281/7616>. Acesso em: 12 maio 2025.

RIBEIRÃO PRETO. **Lei Complementar nº 3.246, de 12 de dezembro de 2024**. Dispõe sobre a gestão democrática na educação básica pública do sistema municipal de ensino de Ribeirão Preto e dá outras providências. Disponível em: <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/gestao-democratica-no-ambito-municipal-se-torna-lei>. Acesso em: 04 abr. 2025.

SILVA, Leandra Cristine Pianco da. Avaliação Institucional Participativa como instrumento de autonomia no fortalecimento da gestão democrática escolar. **Revista Educação e Políticas em Debate**, v. 9, n. 2, p. 455 - 471, mai./ago. 2020. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/article/download/55039/29378/234440>. Acesso em: 12 maio 2025.

Submetido em: 25/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 08/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)